

ORGANIK, MINERAL VA NOAN'ANAVIY O'G'ITLAR MEYORINI TUPROQNING
HAJM OG'IRLIGINI O'ZGARISHIDA SO'NGI TA'SIRI

¹Ibragimov Bahodir Yusupaliyevich, ²O'razmatov Nasibjon Nazirovich, ³Sultonova
Gulshanoy Rasulovna

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti tayanch doktoranti, ²Farg'ona viloyat
Agroxizmatlar markazi direktori, ³Farg'ona davlat universiteti Mevachilik va sabzavotchilik
kafedrası o'qituvchisi

e-mail: ¹bibragimov2605@gmail.com, ²Nasibjon_1984@mail.com, ³xiaomi7433@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931776>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona viloyatining o'tloqi soz tuproqlari sharoitida qisqa navbatlab almashlab ekish tizimida kuzgi bug'doyda qo'llanilgan zovur va ariq tuproqlari, kompost me'yorlarini, qolaversa kuzgi bug'doy va takroriy ekinlar (soya, mosh, makkajo'xori) da qo'llanilgan mineral o'g'itlar me'yorlarini tuproq hajm og'irligini o'zgarishida so'ngi ta'siri keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kuzgi bug'doy, zovur, ariq, kompost, mineral o'g'it, soya, mosh, makkajo'xori, tuproq, hajm og'irligi, ildiz, ang'iz.

Abstract. This article presents the effects of ditch and ditch soils, compost standards, and mineral fertilizers standards used in winter wheat and repeated crops (soybean, mash, corn) on changes in soil volume weight in the short rotation rotation system in the conditions of the grassland soils of Fergana region.

Keywords: Winter wheat, furrow, ditch, compost, mineral fertilizer, soybean, mash, corn, soil, volume weight, root, sorghum.

Аннотация. В статье представлено влияние почв траншей и траншей, норм компоста и норм минеральных удобрений, применяемых под озимую пшеницу и повторные культуры (соя, мешанка, кукуруза) на изменение объемной массы почвы в системе короткоротационного севооборота в условиях лугопастбищного угодья. почвы Ферганской области.

Ключевые слова: Озимая пшеница, борозда, канава, компост, минеральное удобрение, соя, мешанка, кукуруза, почва, объемная масса, корень, сорго.

Tuproqning hajm og'irligini maqbullashida sug'oriladigan tuproqlarda bu ko'rsatkichlarning ortishi yoki kamayishi avvalo ekinlarni almashlab ekishga bog'liqdir.

Tuproqning hajm og'irligini o'zgarishi uning tarkibidagi organik modda miqdoriga bog'liqdir. Qolaversa, hajm og'irligini o'zgarishiga bog'liq holda uning suv-fizik hossalari ham o'zgaradi.

Tuproqning hajm og'irligi uning g'ovakligiga teskari proporsional, ya'ni g'ovaklik ortgan sari hajm og'irlik kamayib boradi. Bu jarayon tuproqda suv va havoni harakat qilishiga va shunga bog'liq holda bir qancha agrofizikaviy, kimyoviy va mikrobiologik jarayonlarni o'zgarishida katta ahamiyatga egadir [5].

Ekinlarning yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun o'simlikning ildiz tizimi yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Ildiz tizimi erta rivojlanishi uchun tuproqning agrofizikaviy hossalari, hususan, tuproqning hajm og'irligi belgilangan me'yorda bo'lishi kerak [4].

O'rganilgan ilmiy adabiyot ma'lumotlariga ko'ra kuzgi bug'doyda va undan keyin ekiladigan takroriy ekinlar soya, mosh kabi o'simliklarda organik va mineral o'g'itlar me'yorlari

bo'yicha ilmiy izlanishlar deyarli o'rganilmagan, lekin dukkakli ekinlar yahshi o'tmishdosh ekanligi isbotlangan [6].

Qolaversa, o'simliklarni tuproqda qoldiradigan ang'iz va ildiz qoldiqlari tuproq tarkibida organik moddalar miqdorini ortishiga olib keladi. Tuproq tarkibida organik oddalar miqdorining ortib borishi tuproqning agrofizik va agrokimyoviy hossalaini o'zgarishiga ijobiy ta'sir etishi isbotlangan jihatlardan biridir. O'simliklarni tuproqda qoldiradigan ang'iz va ildiz qoldiqlari va ular tarkibidagi NPK miqdorlari bir nechta ilmiy tadqiqot ishlarida o'rgailgan.

Kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarda takroriy mosh va soya ekilganda tuproqdagi ildiz va ang'iz qoldiqlari gektar hisobiga 2,3-2,7 tonnani tashkil etishi aniqlangan [2]. Organo-mineral o'g'itlar (12 tonna gektariga) qo'llanganda soya o'simligida qoldiqlarning jami miqdori 50,76 s/ga bo'lib, ular tarkibida 2,04% umumiy azot, 1,23% fosfor va 1,76% kaliy borligi aniqlangan [3]. Xuddi shunday makkajo'xorida o'tkazilgan tajribada makkajo'xoring amal davri oxirida tuproqda qoldrgan ang'iz va ildiz qoldiqlarining jami ko'rsatkichlari 62,20 s/ga bo'lib, ular tarkibidagi umumiy NPK miqdorlari mutanosib ravishda 0,89; 0,45; va 0,58% ni tashkil etgan [1].

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ilmiy izlanishlarimiz oldindan dexqonchilik qilib kelingan Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy tajriba statsiyasining tajriba maydonida olib borildi. Bunda kuzgi bug'doyda mineral o'g'it N₁₈₀P₁₂₅K₉₀ va zovur va ariq tuproqlari 6, 12 t/ga, kompost 6, 12 t/ga me'yorlari variantlarga mos ravishda ushbu yaratilgan kuzgi bug'doyning har bir fonida mosh va soyada N₂₅P₉₀K₆₀, makkajo'xori o'simligida esa N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ me'yorda qo'llanildi va tadqiqot maqsadiga ko'ra kuzgi bug'doy fonida qo'llanilgan zovur va ariq tuproqlari, kompost me'yorini tuproq hajm massasining o'zgarishiga so'ngi ta'siri o'rganildi (1-jadval)

1-jadval

Tajriba tizimi (2022-2024 yy.)

V	Kuzgi bug'doyda qo'llaniladigan ma'danli o'g'itlar me'yori, kg/ga				V	Takroriy ekin turlari	Takroriy ekinlarni o'g'itlash, kg/ga		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Kompostlar			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	180	125	90	-	1	Mosh	25	90	60
					2	Soya	25	90	60
					3	Makkajo'xori	200	140	100
2	180	125	90	Zovur va ariq tuprog'i 6 t/ga	4	Mosh	25	90	60
					5	Soya	25	90	60
					6	Makkajo'xori	200	140	100
3	180	125	90	Zovur va ariq tuprog'i 12 t/ga	7	Mosh	25	90	60
					8	Soya	25	90	60
					9	Makkajo'xori	200	140	100
4	180	125	90	Kompost 6 t/ga	10	Mosh	25	90	60
					11	Soya	25	90	60
					12	Makkajo'xori	200	140	100
5	180	125	90	Kompost 12 t/ga	13	Mosh	25	90	60
					14	Soya	25	90	60

					15	Makkajo‘xori	200	140	100
--	--	--	--	--	-----------	---------------------	------------	------------	------------

Izlanishlar dala hamda laboratoriya sharoitida tadqiqotlar olib borish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Tajriba o‘tkazish, fenologik kuzatuv, tuproq, o‘simlik va suv namunalari olish “Методика полевых опытов” (Доспехов, 1985), “Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур” (1964) va “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (2007) qo‘llanmalariga asosan olib borildi. Tajribada makkajo‘xori hosildorligi barcha variantlarda hosilni o‘rib-yanchib olish yo‘li bilan aniqlandi. Olingan hosil standart namlikka va 100% tozalikka keltirilib hisoblandi (B.A.Dospexov, 1985).

Farg‘ona viloyatining o‘tloqi soz tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doyda qo‘llanilgan zovur va ariq tuproqlari kompost me‘yorlarning so‘ngi ta’siri takroriy ekinlar (mosh, soya, makkajo‘xori) dan so‘ng tuproq hajm og‘irligining o‘zgarishi aniqlandi.

Tajribada kuzgi bug‘doy ekilishidan avval 2021-yil kuzida tuproqning hajm og‘irligi dala bo‘yicha o‘rtacha 0-30 sm li qatlamda 1,380 gr/sm³, 30-50 sm da, 1,420 g/sm³ tashkil etganligi aniqlangan.

Kuzgi bug‘doyda qo‘llanilgan zovur va ariq tuproqlari hamda kompostlarining tuproq hajm og‘irligiga maqbul ta’siri (2-jadval) barcha variantlarda ham kuzatildi lekin nisbatan eng yuqori ko‘rsatgich kompost 12,0 t/ga me‘yorda qo‘llanilganda olinib, tuproq namunalari mutanosib ravishda 1,240-1,350 g/sm³ ga teng bo‘ldi va dastlabki holatidagi 0,140-0,070 g/sm³ kamayganligi aniqlangan.

2-jadval

Zovur va ariq tuproqlari, kompost me‘yorlarini tuproq hajm og‘irligini o‘zgarishiga ta’siri va so‘ngi ta’siri (g/sm³)

Variant tartibi	Kuzgi bug‘doyda qo‘llanilgan kompost turlari	Takroriy ekin turlari	Kuzgi bug‘doydan keyin (yozda)		Takroriy ekinlardan keyin (kuzda)	
			Tuproq qatlamlari, sm			
			0-30	30-50	0-30	30-50
1	-	Mosh	1,350	1,410	1,280	1,380
2		Soya			1,281	1,381
3		Makkajo‘xori			1,302	1,382
4	Zovur va ariq tuprog‘i, 6 t/ga	Mosh	1,310	1,390	1,270	1,330
5		Soya			1,272	1,330
6		Makkajo‘xori			1,275	1,331
7	Zovur va ariq tuprog‘i, 12 t/ga	Mosh	1,280	1,380	1,250	1,326
8		Soya			1,251	1,328
9		Makkajo‘xori			1,254	1,329
10	Kompost 6 t/ga	Mosh	1,250	1,360	1,220	1,316
11		Soya			1,225	1,327
12		Makkajo‘xori			1,227	1,329
13	Kompost 12 t/ga	Mosh	1,240	1,350	1,210	1,295
14		Soya			1,215	1,306
15		Makkajo‘xori			1,220	1,308

Zovur tuproqlari va kompost qo'llanilmay faqat mineral o'g'itlar qo'llangan 1-3 variantlarda kuzgi bug'doydan keyin tuproqni hajm og'irligi 0-30 va 30-50 sm li qatlamlarda mutanosib ravishda 1,350 va 1,410 g/sm³ ni tashkil etgan holda takroriy ekin moshning amal davri oxirida bu ko'rsatkichlar 1,280 va 1,380 g/sm³ teng bo'ldi yoki dastlabki holatdan 0,10-0,04 g/sm³ ga farqlandi. Bu holat takroriy ekin moshning o'zini ham tuproqning hajm og'irligiga maqbul ta'sir etganligini ko'rsatadi.

Soyadan keyin yuqoridagi ko'rsatkichlar mutanosib ravishda dastlabki holatidan xaydov qatlamida 0,099 g/sm³ ga kamaygan bo'lsa, 30-50 sm qatlamida 0,039 g/sm³ ga kamayganligi aniqlandi yoki moshning ko'rsatkichlariga deyarli teng bo'ldi. Takroriy ekin makkajo'xori ekilgan (3) variantda tuproq hajm og'irligi dastlabki holatdan 0,078 va 0,038 g/sm³ ga kamayganligi aniqlandi mosh o'simligining ta'siridan 0,022-0,002 g/sm³ yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Zovur va ariq tuproqlari 6,0 t/ga me'yorlarda qo'llanilgan 4 variantda takroriy moshdan keyin tuproq hajm og'irligi dastlabki holatga nisbatan 0-30 va 30-50 sm qatlamlarida 0,110-0,030 g/sm³ ga, kuzgi bug'doydan keyin yozda mos ravishda nazorat (1) variantga nisbatan 0,01 g/sm³ ga, kuzgi bug'doydan keyin kamayganligi kuzatildi.

Zovur va ariq tuproqlari 6,0 va 12,0 t/ga me'yorlarda qo'llanilgan 4-6 va 7-11 variantlarda tuproq hajm og'irligining nazorat (1-3) variantlarga nisbatan 0,010-0,020 g/sm³ kamayganligi kuzatildi.

Nisbatan maqbul ko'rsatkichlar zovur va ariq tuproqlari (loyqalar) 12,0 t/ga me'yorlarda qo'llanilgan variantlarda olindi.

Takroriy ekinlar orasida esa tuproq hajm og'irligiga nisbatan mosh o'simligi maqbulroq ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, so'ng soya va makkajo'xori.

Kompost turlari orasida tuproq hajm og'irligini kamayishiga maqbul ta'sir zovur loyqalari va qoramol go'ngi, parranda va qo'y qiylari asosida tayyorlangan kompostlardan olindi.

Kompost kuzgi bug'doyda 12,0 t/ga me'yorida qo'llanilgan variantda tuproq hajm og'irligi yozda kuzgi bug'doydan keyin 0-30 va 30-50 sm.da 1,240-1,350 g/sm³ ni tashkil etgan holda dastlabki ko'rsatkichlardan 0,140-0,070 g/sm³ ga kamayganligini ko'rish mumkin. Takroriy mosh ekinidan so'ng mos ravishda dastlabki holatga nisbatan 0,170-0,125 g/sm³ kamayganligi kuzatildi.

Soyadan keyin yuqoridagi ko'rsatkichlar dastlabki holatidan xaydov qatlamida 0,165 g/sm³ ga kamaygan bo'lsa, 30-50 sm qatlamida 0,014 g/sm³ ga kamayganligi aniqlandi. Takroriy ekin makkajo'xori ekilgan (15) variantda tuproq hajm og'irligi dastlabki holatdan 0,160 va 0,112 g/sm³ ga kamayganligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'tloqi soz tuproqlar sharoitida zovur va ariq loyqalarini qo'llash yoki mahalliy o'g'itlar (qoramol go'ngi, parranda qiyi) bilan hamda superfosfat va ammiak aralashtirib tayyorlangan orgono-ma'dan (OMU) kompostlari tuproq hajm og'irligini o'zgarishiga maqbul ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

REFERENCES

1. B.Yu.Ibragimov. "Kuzgi bug'doyda qo'llanilgan zovur va ariq tuproqlari, kompost me'yorlarini makkajo'xoring o'sishi, rivojlanishi va hosildorligida so'ngi ta'siri". "Qishloq xo'jaligida resurs tejovchi innovasion texnologiyalardan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari" mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman maqolalar to'plami 1-qism, 76-80 bet, Andijon-2023-yil.
2. D.Beknazarov., "Tuproqning agrofizik va agrokimyoviy xossalriga almashlab ekishning ta'siri" Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini jurnali №2-son. 53-55-bet 2020-yil.

3. N.N.O‘razmatov, B.Yu.Ibragimov., Organik, mineral va noana‘naviy o‘g‘itlar me‘yorini ang‘izga ekilgan soyaning o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta‘siri. Tadqiqot va innovatsiyalar jurnali 1-jild 7-son, Toshkent-2023-yil.
4. S.R.Xatamov, Sh.Z.Osmonov. “Qisqa navbatlab almashlab ekish tizimlarida organo-ma‘dan kompost qo‘llashni tuproqning g‘ovakligiga ta‘siri“, Qishloq xo‘jaligida resurs tejovchi innovasion texnologiyalardan samarali Foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari” mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman maqolalar to‘plami 1-qism, 441-444-bet, Andijon-2023-yil
5. U.M.Nematov. “Takroriy ekinlar va o‘g‘it me‘yorlarini tuproqning hajm og‘irligiga ta‘siri”. Academic Research in Educational Sciyence. Volume 3, Issue 11, 2022.
6. O‘.Mahmudov., B.Xaliqov. “Almashlab ekish tizimlarida tuproqning hajm og‘irligi”, Agro ilm jurnali №3-son. 54-55-bet, 2023-yil.